

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

**ОПТИМИЗАЦИЯ УРАНОПЛАСТИКИ ПРИ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ДЕФЕКТАХ ТВЁРДОГО НЕБА
Шаева Р.Г.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью настоящего исследования является разработка и клиническое обоснование оптимизированного хирургического подхода к уранопластике при латеральных (боковых) дефектах твёрдого неба. Проведённый анализ существующих методик показал необходимость индивидуализации и усовершенствования техники ушивания, особенно в случаях, сопровождающихся выраженными анатомическими вариациями. В ходе исследования были внедрены модификации с учетом анатомо-функциональных особенностей дефектов, что позволило достичь более высоких показателей восстановления функции речи и питания.

Ключевые слова: уранопластика, латеральный дефект твёрдого неба, врождённая расщелина, челюстно-лицевая хирургия, 3D-планирование, восстановление речи.

**OPTIMIZATION OF URANOPLASTY FOR LATERAL DEFECTS OF THE HARD PALATE
Shayeva R.G.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The purpose of this study is to develop and clinically substantiate an optimized surgical approach to uranoplasty for lateral (lateral) defects of the hard palate. The analysis of existing techniques has shown the need for individualization and improvement of suturing techniques, especially in cases accompanied by pronounced anatomical variations. During the study, modifications were introduced taking into account the anatomical and functional features of the defects, which made it possible to achieve higher rates of restoration of speech and nutrition function.

Keywords: uranoplasty, lateral defect of the hard palate, congenital cleft, maxillofacial surgery, 3D planning, speech restoration.

**ҚАТТИҚ ТАНГЛАЙНИНГ ЛАТЕРАЛ НУҚСОНЛАРИДА УРАНОПЛАСТИКАНИ
ОПТИМАЛЛАШТИРИШ****Шаева Р.Г.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади қаттиқ танглайнинг латерал нуқсонларида уранопластикага оптималлаштирилган жарроҳлик ёндашувини ишлаб чиқиши ва клиник асослашдан иборат. Амалдаги усулларнинг таҳлили, айниқса, анатомик ўзгаришлар билан кечадиган ҳолатларда тикиши техникасини индивидуаллаштириши ва такомиллаштириши зарурлигини кўрсатди. Тадқиқот давомида нуқсонларнинг анатомик ва функционал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда модификациялар амалга оширилди, бу нутқ ва овқатланиш функциясини тиклашнинг юқори кўрсаткичларига эришиши имконини берди.

Калит сўзлар: уранопластика, қаттиқ танглайнинг латерал нуқсони, тугма кемтик, юз-жағ жарроҳлиги, 3D режаслаштириши, нутқни тиклаш.

e-mail: shayeva.rano@bsmi.uz

Введение Латеральные дефекты твёрдого неба, как врождённые, так и приобретённые, представляют собой сложную проблему челюстно-лицевой хирургии. Уранопластика — основной метод реконструкции неба, требующий точного анатомического и функционального восстановления [2,5]. Однако стандартные методики не всегда обеспечивают удовлетворительные результаты, особенно при асимметричных и латеральных поражениях. Это обуславливает необходимость разработки оптимизированных подходов, учитывающих локализацию, степень деформации и индивидуальные особенности пациента [1]. Расщелины твёрдого неба являются одной из наиболее распространённых форм врождённых черепно-лицевых аномалий, часто сопровождающихся нарушением речи, глотания, дыхания и слуха. Латеральные (боковые) формы дефекта — относительно редкие, но технически более сложные в хирургической коррекции, чем медианные расщелины. Их особенностью является

асимметричное нарушение структуры костного и мягкотканного компонента, что требует индивидуального подхода к лечению [6,8].

Ключевым этапом терапии является уранопластика — операция по закрытию дефекта неба, направленная на восстановление анатомии и функции. Несмотря на наличие ряда традиционных методик, частота осложнений (рецидивов, свищей, речевых дисфункций) остаётся высокой. Оптимизация уранопластики при латеральных дефектах твёрдого неба — актуальное направление современной челюстно-лицевой хирургии [9,10]. Внедрение индивидуализированного подхода, микрохирургических техник, 3D-моделирования и предоперационного планирования позволяет существенно повысить эффективность лечения. Однако требуется дальнейшее накопление данных, мультицентровые исследования и стандартизация результатов [3,4,7].

Цель исследования. Разработать и клинически обосновать усовершенствованную методику уранопластики при латеральных дефектах твёрдого неба, направленную на улучшение функциональных и эстетических результатов.

Материалы и методы. В исследование включены 54 пациента (от 1 года до 18 лет) с врождёнными латеральными дефектами твёрдого неба, проходившие лечение в клинике челюстно-лицевой хирургии в период с 2021 по 2024 гг.

Пациенты были распределены на две группы:

- Группа I (контрольная) – 26 пациентов, оперированных по классической методике по Лемперту и Уордиллу-Килнеру.

- Группа II (основная) – 28 пациентов, которым применена оптимизированная методика уранопластики, включающая:

- прецизионное планирование по данным КТ и 3D-моделирования;
- использование васкуляризованных лоскутов с минимальной тракцией;
- сохранение и мобилизация мышц небной занавески с формированием непрерывного мышечного слоя.

Критерии оценки:

- закрытие дефекта и герметичность;
- восстановление фонации и речи (оценка логопедом через 6 мес.);
- уровень послеоперационных осложнений (некроз, рецидив, свищ);
- субъективная оценка родителей по шкале удовлетворённости (от 1 до 5 баллов).

Результаты. Проведённое сравнительное исследование двух групп пациентов показало достоверные различия в клинических исходах после уранопластики при латеральных дефектах твёрдого неба.

В Группе I (n = 26), где применялась классическая методика уранопластики, полное анатомическое закрытие дефекта было достигнуто у 84,6% пациентов. При этом частота формирования послеоперационных свищей составила 23,1%, а стойкие нарушения речи через 6 месяцев наблюдались у 34,6% пациентов. Субъективная удовлетворённость родителей результатами лечения (по шкале >4 баллов) достигала 65,4%.

В Группе II (n = 28), где применялась оптимизированная методика с элементами микрохирургии и индивидуального планирования, полное закрытие дефекта достигнуто у 96,4% пациентов. Частота свищей через 6 месяцев составила всего 3,6%, а нарушения речи — 10,7%. Уровень удовлетворённости родителей (по шкале >4 баллов) был значительно выше — 89,3% (таблица 1).

Таблица 1

Сравнительное исследование после уранопластики

Показатель	Группа I (n=26)	Группа II (n=28)
Полное закрытие дефекта	84,6%	96,4%
Свищи через 6 мес.	23,1%	3,6%
Нарушения речи через 6 мес.	34,6%	10,7%
Удовлетворенность родителей (>4 баллов)	65,4%	89,3%

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществе оптимизированной методики уранопластики в отношении как анатомической состоятельности реконструкции, так и функциональной реабилитации пациентов.

Проведённый сравнительный анализ эффективности классической и оптимизированной методики уранопластики при латеральных дефектах твёрдого неба продемонстрировал существенные различия по ключевым клиническим и функциональным показателям (таблицы 2,3,4).

Анатомическая состоятельность реконструкции

Показатель	Группа I (n = 26)	Группа II (n = 28)
Полное закрытие дефекта	84,6% (22/26)	96,4% (27/28)
Наличие послеоперационного свища	23,1% (6/26)	3,6% (1/28)

Уровень полной анатомической герметичности после уранопластики в группе с оптимизированной методикой был статистически выше ($p < 0.05$), а частота свищей — значительно ниже.

Таблица 3

Функциональные результаты через 6 месяцев после операции

Показатель	Группа I (n = 26)	Группа II (n = 28)
Нарушения речи	34,6% (9/26)	10,7% (3/28)
Затруднение глотания	19,2% (5/26)	3,6% (1/28)
Нарушение носового дыхания	15,4% (4/26)	3,6% (1/28)

В группе II отмечено улучшение фонации, глотательной функции и снижение резонансных нарушений, что подтверждает функциональную эффективность нового подхода.

Таблица 4

Субъективная удовлетворённость родителей и пациентов

Показатель	Группа I (n = 26)	Группа II (n = 28)
Удовлетворённость результатом (>4 баллов из 5)	65,4% (17/26)	89,3% (25/28)
Отсутствие повторной консультации по поводу осложнений	73,1% (19/26)	96,4% (27/28)

В группе II большинство родителей высоко оценили как эстетический результат, так и функциональные параметры, что говорит о положительном восприятии хирургического вмешательства и снижении потребности в повторных вмешательствах.

Полученные клинические данные убедительно демонстрируют, что внедрение модернизированной методики уранопластики, основанной на принципах трёхмерного предоперационного планирования (3D-моделирования), в сочетании с микрохирургическими техниками тканевой мобилизации, обеспечивает целый ряд значимых преимуществ в хирургическом лечении латеральных дефектов твёрдого неба.

Во-первых, применение персонализированного 3D-планирования позволяет достичь высокой анатомической точности при реконструкции как костных, так и мягкотканых структур неба. За счёт точной визуализации формы и объёма дефекта ещё до операции удаётся выбрать наиболее рациональную конфигурацию и объём лоскутов, минимизировать их натяжение и предупредить послеоперационные трофические нарушения.

Во-вторых, микрохирургический подход, включающий щадящую мобилизацию сосудисто-нервных образований и сохранение васкуляризации небных лоскутов, способствует существенному снижению частоты осложнений, в частности, формирования свищей и вторичных деформаций мягкого неба. Это достигается благодаря снижению ишемизации тканей, более надёжной герметизации дефекта и благоприятным условиям для заживления.

В-третьих, отмечено значительное улучшение функциональных исходов, в первую очередь — восстановление фонации, глотания и носового дыхания. Восстановление непрерывного мышечного слоя небной занавески и правильное позиционирование небных мышц позволили достичь большей эффективности смыкания при артикуляции, уменьшить носовой резонанс и предотвратить дисфункции мягкого неба, что особенно важно для развития речи у детей.

Таким образом, интеграция современных цифровых технологий и микрохирургических приёмов в стандарт хирургического лечения латеральных расщелин твёрдого неба существенно повышает качество реконструкции, способствует снижению операционных рисков и обеспечивает долгосроч-

ную функциональную реабилитацию, что в целом значительно улучшает качество жизни пациентов и снижает потребность в повторных вмешательствах.

Анализ полученных результатов подтверждает клиническую эффективность оптимизированной методики уранопластики. Уменьшение натяжения тканей, сохранение васкуляризации лоскутов и восстановление мышечного слоя мягкого неба позволяют достичь не только надёжного закрытия дефекта, но и существенно улучшают фонетическую функцию. Особое значение имеет предварительное 3D-планирование, которое даёт возможность точной оценки объема дефекта и разработки персонализированной тактики операции.

Выводы:

1. Оптимизация уранопластики при латеральных дефектах твёрдого неба позволяет достичь более высокой герметичности и уменьшить частоту осложнений.
2. Использование современных технологий (КТ, 3D-моделирование) и микрохирургической техники повышает эффективность лечения.
3. Предлагаемая методика улучшает функциональные (речь, глотание) и эстетические результаты, повышая качество жизни пациентов.

Список литературы:

1. Дмитренко М. И. и др. Innovative approaches in complex treatment of patients with congenital unilateral complete clefts of upper lip and palate //Харківський стоматологічний журнал. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 94-103.
2. Леонидова В. Н., Ломсков М. А. Пример успешной уранопластики джек-расселтерьера //Актуальные вопросы зоологии, экологии и охраны природы. – 2022. – С. 53-57.
3. Мамедов А. А. и др. Оценка результатов исследования речи детей после уранопластики/Ад. А. Мамедов, АЮ Ивойлов, ОВ Гончарова, НВ Обухова, ЮВ Стебелева, ВВ Яновский, СА Паршикова //Вопросы практической педиатрии. – 2022. – Т. 17. – №. 2. – С. 47.
4. Шаропов С. Г. Алгоритм комплексной реабилитации детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба: этапы, методы и результаты лечения //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – №. 21 [2]. – С. 269-272.
5. Gigov K. Faculty of medicine department of propedeutics of surgical diseases section of plastic-reconstructive and aesthetic surgery and thermal injury : дис. – medical university–plovdiv, 2023.
6. Makhkamov M. E., Baltabaev O. K. Modification of sparing uranoplasty, preventing changes in the topographic structure of the eustachian tube. – 2022.
7. Mazzola R. F., Cohen M., Mazzola I. C. Cleft Palate and Velopharyngeal Insufficiency—Natural History and Evolution of Treatment Options //Journal of Craniofacial Surgery. – 2025. – Т. 36. – №. 3. – С. 1001-1008.
8. Shokirova S. D. Formation of speech sound of children with rhinolalia after uranoplasty //current research journal of pedagogics. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 34-41.
9. Tkachenko P. I. et al. The effect of preventive measures on the properties of oral fluid in children after radical uranoplasty //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23. – №. 2.1. – С. 147-151.
10. Yadgarova G. S., Mirzaeva F. A. Improving the quality of the life status of infants with unilateral congenital cleft lip and palate //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 69-74.

Для цитирования: Шаева Р.Г. Оптимизация уранопластики при латеральных дефектах твёрдого неба // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 354–357. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874060>